

СЛОВО МОЛОДОМУ УЧЁНОМУ

Научная статья

УДК 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.19907740

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ РЕПУТАЦИИ РЕСТОРАНОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-ОТЗЫВОВ)

© 2026 А.Е. Казакова

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет»

ORCID 0009-0009-1732-0581

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена выявлению и анализу языковых средств формирования цифровой репутации ресторанов на материале интернет-отзывов на сайте *TheFork.fr*, который считается одной из ведущих платформ в Европе для бронирования и оценивания ресторанных заведений. Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием цифровых технологий и растущей значимостью интернет-пространства в формировании общественного мнения. Проблема цифровой репутации становится особенно значимой в рамках маркетинговой и медиалингвистики. В исследовании применяются следующие методы: лингвоаксиологический анализ; статистический анализ рейтингов; сравнительный метод и контент-анализ интернет-отзывов. Ключевыми теоретическими направлениями работы являются описание в лингвистической перспективе терминов *цифровая репутация*, *интернет-отзыв*, а также выделение жанровых особенностей интернет-отзыва, которые играют ключевую роль в формировании цифровой репутации ресторана. В статье приведён анализ языковых средств и стилистических фигур (метафора, эпитет и сравнение) как инструментов формирования цифровой репутации. Исследование позволяет сделать выводы о том, что рассмотренные лингвистические средства влияют на цифровую репутацию ресторанов, помогают передать положительные или отрицательные оценки автора после посещения, оказывая влияние на потенциальных клиентов.

Ключевые слова: репутация, отзыв, цифровая репутация, интернет-отзыв, маркетинговая лингвистика, медиалингвистика, эвалюативная лексика, лингвоаксиология.

Для цитирования: Казакова А.Е. Лингвистические средства формирования цифровой репутации ресторанов (на материале интернет-отзывов) / А.Е. Казакова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 194–205. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19907740>

Введение. Целью данного исследования является анализ языковых средств, служащих инструментами формирования цифровой репутации ресторанов, используемых в интернет-отзывах, а также рассмотрение жанровых особенностей интернет-отзывов и их влияния на восприятие ресторанов потребителями. Исходя из этого, в круг исследовательских задач на теоретическом уровне входит дефиниция термина *цифровая репутация* и ключевого жанра, служащего инструментом её формирования — *интернет-отзыв*, а также выявление жанровых и дискурсивных особенностей интернет-отзыва. На практическом уровне задачи исследования включают анализ использования языковых и семиотических единиц в интернет-отзывах как средств выражения восприятия ресторанов, а также выявление закономерностей в

использовании языковых средств, способствующих формированию положительной или отрицательной репутации ресторанов в интернет-пространстве.

В современных гуманитарных исследованиях маркетинговой лингвистике и различным видам продвигающего текста уделяется значительное внимание, что объясняется наступлением эпохи «цифровой экономики» [10, с. 13]. Основные направления исследований на стыке языкознания, маркетинга и экономики связаны с лингвистическими и семиотическими проблемами продвижения товаров во взаимодействии с маркетинговыми коммуникациями, а также с воздействием рекламных, продвигающих и продающих текстов на общественное сознание [3, с. 161–162]. Несмотря на растущий интерес к изучению феномена цифровой репутации, многие аспекты остаются недостаточно исследованными. В том числе вопросы о том, какие именно языковые средства наиболее эффективно влияют на восприятие ресторанов, а также как жанровые особенности интернет-отзыва могут способствовать формированию цифровой репутации.

Материалы и методы исследования. *Материалом исследования* послужили текстовые интернет-отзывы (30 текстов) пользователей о ресторанах Парижа. Единицей анализа является текст-отзыв. Для анализа отобраны отзывы объемом более 2 предложений, в которых эксплицирована оценочная информация и представлены средства художественной выразительности (литературные тропы). В рамках исследования маркетингового дискурса данные языковые средства получают дополнительные функции — выражения оценочности и аттрактивности. На данном этапе проводимого исследования рассматриваются такие литературные тропы, как метафоры, эпитеты и сравнения, так как они наиболее ярко и эксплицитно транслируют эмоциональную оценку пользователей, а также показывают рекуррентность в рамках жанра интернет-отзыва.

Рестораны отобраны методом сплошной выборки с учетом вариативности оценки по десятибалльной шкале (от 7/10 до 9/10) на сайте TheFork.fr (<https://www.thefork.fr>). Это ведущая в Европе платформа для поиска и бронирования ресторанов, позволяющая интернет-пользователям оставлять и читать отзывы, что помогает потенциальным клиентам принимать решения о выборе ресторана. В то же время владельцы ресторанов используют TheFork.fr для управления бронированиями, получения отзывов и анализа данных о клиентах и аналитики потребительского восприятия, что помогает им улучшать качество обслуживания.

В данной работе используются следующие *методы исследования*: лингвоаксиологический анализ для изучения эвалюативных лексических единиц; статистический анализ рейтингов ресторанов и контент-анализ текстов интернет-отзывов для определения процентного соотношения категорий оценки в положительных и отрицательных интернет-отзывах.

Основная часть. *Репутация* представляет собой общественную оценку институции, которая формируется и поддерживается долгое время. В свою очередь *цифровая репутация* — это репутация, создаваемая с помощью интернет-ресурсов, например сайтов [4, с. 3]. Следовательно, *цифровая репутация организации* — это образ, который формируется из упоминаний о компании в интернете. Она складывается из реального опыта и логических выводов клиентов после взаимодействия с организацией. На деле положительная или отрицательная репутация фирмы отражается в интернет-отзывах [13, с. 236–238].

Таким образом, можно утверждать, что в современном информационном обществе *цифровая репутация* играет ключевую роль, как для индивидуумов, так и для

организаций. Она представляет собой совокупность мнений и оценок, которые формируются на основе разнообразной информации, доступной каждому пользователю в сети. Это могут быть отзывы, рейтинги, упоминания в новостных источниках и социальных сетях. Репутация существенно влияет на то, как общество воспринимает личность или бренд. В условиях глобализации и быстрого распространения информации управление цифровой репутацией становится необходимым для успешной работы в конкурентной среде [9, с. 311–312].

Рассмотрим жанр отзыва, его особенности и отличие от других жанров, а также роль интернет-отзыва, как механизма формирования цифровой репутации. Н.Д. Арутюнова определяет *отзыв* как текст, в котором содержится оценка, анализ и интерпретация какого-либо произведения, события или явления. Она считает, что отзыв — это не просто описание, а критическое осмысление объекта, которое помогает читателю или зрителю понять его сильные и слабые стороны. В отзыве важно учитывать личное восприятие автора, а также контекст, в котором оценивается рассматриваемый объект [1, с. 74]. Таким образом, отзыв можно охарактеризовать как динамичный и многогранный жанр, что делает его особенно актуальным в современных условиях развития цифровых ресурсов. Отметим также, что чаще всего отзыв не имеет четко установленных рамок и характеризуется неопределенностью и размытостью границ. Такие тексты возникают спонтанно, под влиянием эмоций, обладают временным, ситуативно-обусловленным характером [6, с. 17–18].

В свою очередь, В.И. Карасик определяет жанр *комментария* как текст, который предназначен для разъяснения, понимания или критического анализа другого текста. Комментарий может содержать объяснения терминов и контекста, а также личные размышления и оценки автора. Основная цель комментария — подтвердить или конкретизировать информацию, выразить критическую позицию по отношению к исходному тезису и раскрыть его дополнительные смыслы. Карасик подчеркивает, что комментарий является активным процессом анализа и осмысления [7, с. 34, 46].

Вместе с тем, Е.Н. Басовская определяет *рецензию* как жанр критической оценки, который требует анализа и оценки произведения искусства, литературы или науки. По её мнению, рецензия не только излагает содержание и ключевые идеи работы, но и включает в себя личное мнение рецензента, в том числе его интерпретацию и оценку. В то время как рецензия, опубликованная в интернете, также служит текстом-стимулом, который побуждает читателей оставлять свои комментарии [2, с. 123].

В свою очередь *интернет-отзыв* — гибридный жанр, который основан на рецензии, но при переходе в интернет-пространство, она упрощается как по содержанию, так и по форме. После чего эта сетевая рецензия, популяризируясь, трансформируется в жанр интернет-отзыва, который ориентирован на широкую аудиторию. Основная коммуникативная задача отзыва заключается в оценке обсуждаемого объекта [12, с. 14].

При изучении особенностей жанра *интернет-отзыва* лингвисты отмечают, что интернет-отзыв необычен тем, что предназначен для широкого круга читателей. При этом важно отметить, что основная цель интернет-отзыва состоит в том, чтобы укрепить или подорвать репутацию организации, а также привлечь клиентов и дать возможность предупредить о низком качестве услуги. Интернет-отзывы не только информируют читателя, но и оказывают влияние на восприятие объекта, формируя желание или нежелание его использовать. Следовательно, отзыв становится инструментом воздействия на потребительское поведение [12, с. 14]. *Интернет-отзыв* становится непосредственной целью веб-запросов и веб-поиска, когда человек ищет информацию о мнении предыдущих

пользователей по поводу качества продукта, услуги или товара. Это помогает ему принять обоснованное решение о целесообразности их приобретения [5, с. 6].

Для автора интернет-отзыв представляет собой способ выразить своё отношение к чему-либо, в то время как для читателя он служит ценным источником информации, способствующим принятию правильного решения [8, с. 11]. *Интернет-отзывы* играют значительную роль в формировании общественного мнения о товарах, услугах и событиях, а также всё больше способствуют созданию положительного информационного фона вокруг продвигаемого продукта или услуги [8, с. 13]. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что цифровая репутация включает в себя общее восприятие и мнение о компании, бренде или индивидууме в онлайн-пространстве, формируемое с помощью интернет-отзывов, и играет важную роль в продвижении заведения. Стоит отметить, что у потенциального клиента появляется стремление купить товар или воспользоваться услугой благодаря применению в отзывах «средств психологического влияния». К ним относятся «слова с нужными коннотациями, выразительные изображения, стилистические фигуры: метафоры и каламбуры» [11, с. 27].

Таким образом, интернет-отзыв как дискурсивный жанр обладает значительным потенциалом для изучения феномена пользовательской оценки и играет важную роль в современном интернет-дискурсе, особенно в условиях развитого рынка услуг и высокой конкуренции в сервисном сегменте. Основная цель интернет-отзыва — передать впечатления, выразить личное мнение и эмоции автора относительно рассматриваемого объекта. Интернет-отзыв может содержать элементы визуального оформления, например фото или видео, что даёт возможность передать реальный вид оцениваемого объекта и соотнести его с описанием в тексте.

Представим популярные во Франции сайты и приложения для поиска ресторанов и чтения отзывов о них с учётом количества пользователей в период с августа по октябрь 2025 года.

1. TripAdvisor.fr (60.73 М) — один из самых известных сайтов для поиска ресторанов, отелей и достопримечательностей с возможностью пользовательских отзывов и оценок.

2. Guide.michelin.com (24.30 М) — исторический путеводитель для поиска высококачественных ресторанов и чтения профессиональных рецензий.

3. TheFork.fr (5.587 М) — специализированная платформа, позволяющая искать рестораны, бронировать столики, оставлять и читать оценки и отзывы.

Данные интернет-ресурсы помогают пользователям находить подходящие заведения, основываясь на мнениях других людей и их собственных предпочтениях. Для проведения анализа языковых средств формирования цифровой репутации ресторанов были отобраны интернет-отзывы о ресторанах различных категорий, в том числе с присужденными звездами Мишлен, а также с низкой ценовой политикой. Материальной базой исследования выбран сайт TheFork.fr — французский онлайн-сервис популярный в Европе, специально предназначенный для бронирования столиков в ресторанах, а также для оценивания ресторанов. Он позволяет пользователям искать рестораны, просматривать меню, читать отзывы других посетителей и оставлять собственные отзывы и оценки.

Результаты анализа языковых средств формирования цифровой репутации ресторана. На сайте TheFork.fr представлено 55 000 ресторанов со всего мира и доступно для прочтения более 20 000 000 отзывов. В период с августа по октябрь 2025 года сайт посетили 5 587 000 пользователей. Анализ целевой аудитории сайта показал, что данным ресурсом чаще всего пользуются клиенты из Франции (90%), Германии

(1,6%), Швейцарии (1,2%), Италии (0,84%) и США (0,82%). Из них 46,76% — мужчины и 53,24% — женщины. 90% пользователей сайта TheFork.fr при выборе ресторанов для посещения заходят только на этот сайт и не сравнивают рейтинги ресторанов с другими сайтами и приложениями. Число пользователей, посещающих сайт в течение месяца, составляет 1 862 000 и 1 216 000 человек, посетивших только этот сайт при выборе ресторана. Таким образом, среднее число ежедневных посетителей сайта составляет 102 600 человек. Сайт используют люди разных возрастов (от 18 до 65 лет и старше), однако почти 40% пользователей относятся к двум возрастным категориям: от 25 до 34 лет и от 55 до 64 лет (см. Рис. 1).

Рисунок 1. Возрастная статистика посетителей сайта TheFork.fr

На сайте представлены тематические критерии оценивания ресторанов (см. Рис. 2): *ambiance* (атмосфера), *plats* (блюда) и *service* (сервис). Эти критерии совпадают с тем, на что обычно обращают внимание гости в своих отзывах.

Рисунок 2 Критерии оценки на сайте TheFork.fr

На сайте представлены графики оценки каждого из этих критериев по десятибалльной шкале, а также средний балл ресторана на основе всех отзывов. Благодаря такой визуализации репутации ресторана потенциальные посетители могут понять общий рейтинг заведения (см. Табл. 1). Рядом со средним баллом вербализуются общие средние оценки ресторана с использованием оценочных прилагательных, при этом вербальные оценки появляются только в описаниях ресторанов с рейтингом от 8/10 и выше:

- *excellent* (превосходный, замечательный) используется для описания того, что превосходит стандартные ожидания;
- *exceptionnel* (исключительный) употребляется для характеристики выдающихся вещей, чьи качества редки;
- *très bon* (очень хороший) применяется для описания объекта, обладающего качествами выше среднего. Наречие *très* (очень), указывает на интенсификацию положительной оценки.

Таблица 2. Рейтинг ресторанов

Название ресторана	Графики оценок		
Mâche	9.8		
L'Entente, Le British Brasserie	8.8		
La Table des Gourmets	8.0		
Neige d'été	9.7		
La Cantine Arkose	8.9		

Результаты анализа положительных отзывов. В своих отзывах гости обращают внимание на минусы и плюсы ресторанов. При рассмотрении *положительных отзывов* было замечено, что в 85% отзывов посетители обращают внимание на подачу и качество блюд, в 60% — на атмосферу и окружающую обстановку в зале ресторана и в 88% отзывов гости высказывали своё мнение по поводу качества обслуживания, используя при описании следующие средства выразительности.

1) *Эпитеты.*

1. Продвижение кухни происходит за счёт оригинальности и креативности, например, *la cuisine est originale, créative, raffinée* (кухня оригинальная, креативная и изысканная): *originale* — оригинальная, отличающаяся от обычного, единственная в своем роде, *créative* — креативная, выполненная творчески и нестандартно, *raffinée* — изысканная, показывающая утончённость. Все эти эпитеты вместе создают яркий и привлекательный образ кухни, подчеркивая её уникальность, творческий подход и высокое качество. Они формируют положительное впечатление о заведении и кулинарном направлении, что способствует привлечению потенциальных гостей.

2. Подчёркивается качество блюд и их уровень: *les plats sont excellents et incroyables* (превосходные и невероятные блюда): *excellents* — замечательный, отличные, *incroyables* — необыкновенные, потрясающие, вызывающие удивление своими чрезмерными характеристиками.

3. Формируется положительное впечатление об окружающей обстановке в зале ресторана, например, *la décoration est aussi splendide* (интерьер также великолепен): *splendide* — великолепный, который вызывает восхищение своей яркой красотой.

4. Описание дружелюбного и профессионального сервиса производит приятное впечатление на читателей и создаёт образ компетентного персонала, что способствует формированию комфортного видения пребывания в ресторане. Например, *un service à la fois sympathique et gentil et professionnel sans esbrouffe* (дружелюбный и вежливый сервис,

профессионализм без суеты): *sympathique* — дружелюбный, вызывающий чувство симпатии, *gentil* — деликатный, полный добрых чувств по отношению к другим, *professionnel* — профессиональный, очень компетентный.

2) Сравнения.

1. *La nourriture est aussi belle que bonne* (еда настолько же прекрасная, насколько и вкусная). В данном примере еда оценивается по внешнему виду и вкусу: *belle* — прекрасная, вызывающая эстетическое наслаждение визуального или слухового порядка, *bonne* — хорошая, доставляющая удовольствие по вкусу. Сравнение двух качеств (красота и вкус) указывает на то, что еда обладает не только эстетической привлекательностью, но и отличным вкусом. Данное сравнение играет ключевую роль в создании образа изысканной и высококачественной еды, что может привлечь внимание читателей и вызвать желание попробовать описанные блюда.

2. *La décoration est aussi charmante qu'un tableau de Monet* (декор столь же очарователен, как картина Моне). Рассмотрим пример сравнения интерьера с произведением искусства: упоминание известного французского художника Моне может привлечь внимание ценителей искусства и тех, кто обращает внимание на эстетические качества интерьера в ресторане. Потенциальные гости могут почувствовать, что посещение ресторана будет не просто обедом, а культурным опытом, что может увеличить желание его посетить.

3. *Le service est aussi rapide qu'un éclair* (обслуживание такое же быстрое, как молния). В данном примере сравнение скорости обслуживания с молнией создаёт образ быстрого и эффективного обслуживания. Это является важным фактором для многих гостей, особенно в условиях ограниченного времени, следовательно, клиенты, которые ценят быстрое обслуживание, могут быть более склонны к выбору этого ресторана после прочтения данного интернет-отзыва.

3) Метафоры.

1. Номинативная метафор: *un jeu de texture très réussi et des plats végétariens bien travaillés* (очень удачная игра с текстурами и мастерски приготовленные вегетарианские блюда) в данном случае словосочетание *un jeu de texture* (игра текстур) подразумевает, что текстуры блюд были разнообразны и гармонично сочетались друг с другом. Слово *jeu* (игра) используется не в буквальном смысле, а для передачи идеи о том, что текстуры могут взаимодействовать и «играть» между собой, как в игре. Использование номинативной метафоры помогает создать яркий образ, давая представить, как блюда могут сочетать различные текстуры, что делает их более привлекательными. Данная метафора добавляет эмоциональную составляющую к описанию, вызывая у пользователей ассоциации с удовольствием и наслаждением от еды, что может повлиять на них при выборе ресторана.

2. Образная метафора: *de vraie œuvre d'art* (настоящее произведение искусства) данная метафора показывает высокое качество блюд и подчеркивает необычность кухни, указывая на высокий уровень кулинарного мастерства и исключительность вкуса. Она вызывает у читателей восхищение кухней и создаёт изысканный образ ресторана, побуждая потенциальных гостей к его посещению.

3. Когнитивная метафора: *les musiques correspondaient tout à fait à l'ADN du restaurant* (музыка идеально вписывалась в ДНК ресторана) использование словосочетания *l'ADN du restaurant* (ДНК ресторана) в данном контексте подразумевает, что музыка — неотъемлемая часть идентичности ресторана, определяющая его характер и атмосферу. Данная метафора подчеркивает уникальность и индивидуальность

ресторана, делая его более запоминающимся и привлекательным для потенциальных гостей.

Результаты анализа отрицательных отзывов. В *негативных отзывах* 75% посетителей обращают внимание на еду и сервис, выражая своё мнение с помощью аналогичных языковых средств.

1) *Эпитеты.*

1. Негативное влияние на репутацию ресторана оказывают описания несоответствия блюд в меню и в реальности. Например, *la carte annonce des noms de plats attirants et faits maison mais au final c'est exécration et pas conforme* (в меню заявлены названия привлекательных домашних блюд, но в итоге это отвратительно и не соответствует требованиям): *exécration* — ужасный, вызывающий отвращение и очень плохой. За счёт отрицания *pas* (не) прилагательное *conforme* становится негативным и приобретает следующие значения: неподходящий, который не соответствует тому, для чего он предназначен. Эти эпитеты акцентируют отрицательно внимание на еде и отталкивают потенциальных гостей.

2. Посетители выражают недовольство объёмом порций: *tasses très petites pour un brunch* (очень маленькие чашки для бранча). В данном случае объём чашек не подходит для комфортного приёма пищи. Прилагательного *petites* означает маленькие, меньше по размеру чем то, что считается нормальным, а наречие *très* (очень) подчёркивает неподходящий размер чашек. При прочтении такого интернет-отзыва новые гости понимают, что ресторан не создаёт комфортные условия для трапез.

3. Отрицательное впечатление о ресторане формируются при критике персонала. Например, *accueil par la serveuse pas chaleureux* (неприветливый приём со стороны официантки): *pas chaleureux* — нетёплый, не свидетельствующий о симпатии. Такая информация о сервисе оттолкнёт будущих посетителей и создаст негативный образ ресторана, показав незаинтересованность официантов в работе и равнодушие к гостям.

Таким образом, *эпитеты*, как яркие образные определения, выражающие отношение автора и показывающие характерные черты описываемого объекта, играют важную роль в создании образа ресторана, добавляя живость и выразительность тексту интернет-отзыва. Они подчёркивают положительные и отрицательные характеристики кухни, атмосферы и сервиса, помогая передать впечатления гостей и создавая эмоциональный отклик у читателей. Лексические единицы с позитивной коннотацией делают акцент на уникальности кухни, качестве блюд и сервиса, влияя на формирование привлекательного образа ресторана. Негативные эпитеты обращают внимание на недостатки заведения, показывая несоответствие между ожиданиями и реальностью. Анализ показывает важность использования эпитетов в интернет-отзывах, так как они существенно могут изменить представление гостей о ресторане, как в положительном, так и в отрицательном плане.

2) *Сравнения.*

1. Описание минусов в деталях интерьера представлено в примере отзыва: *mais on est moins bien assis que dans un fast-food* (но сиденья не такие удобные, как в ресторане быстрого питания). Это важный элемент, показывающий, что удовольствие от еды было испорчено и гость не захочет возвращаться. Также уточнение того, что в ресторане быстрого питания было комфортнее, очень негативно повлияет на репутацию высококлассного ресторана и оттолкнёт потенциальных гостей.

2. Критика некачественного сервиса представлена в отзыве *le service était aussi lent qu'un escargot* (обслуживание было таким же медленным, как улитка). Сравнение с улиткой даёт понять, что персонал не старается оказать быстрое и первоклассное

обслуживание. Это не будет привлекать новых гостей, создавая образ медлительности и неэффективности, что может негативно сказаться на репутации ресторана, так как клиенты ожидают быстрого обслуживания.

Следует заключить, что *сравнения* помогают сделать описываемое более ясным и конкретным, сравнивая одни объекты или явления с другими, часто знакомыми образами и подчёркивая их общие признаки, что придаёт тексту интернет-отзыва выразительности. Положительные сравнения заинтересовывают гостей, показывая уровень профессионализма персонала в зале и на кухне и красоту интерьера. В то же время негативные сравнения могут оказать вред репутации ресторана, акцентируя внимание на недостатках. Следовательно, выбор средств выразительности в интернет-отзывах важен для восприятия ресторанов потребителями.

3) *Метафоры.*

1. Номинативная метафора позволяет описать недовольство качеством блюд: *les ingrédients semblaient être des restes d'un banquet oublié* (ингредиенты казались остатками забытого банкета). Данная метафора обращает внимание на низкий уровень ингредиентов и не вызывает желания попробовать блюда в ресторане, что может сильно повредить образу ресторана в интернет-пространстве.

2. Образная метафора представлена в примере отзыва: *ce restaurant est une illusion, tout brille à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a que deception* (этот ресторан — иллюзия, все сверкает снаружи, но внутри только разочарование) в этом интернет-отзыве описывается несоответствие атмосферы и обстановки ресторана с тем, что гости видят на входе. Это может сильно снизить уровень доверия клиентов и оказать негативное влияние на цифровую репутацию.

Метафоры помогают передавать впечатления гостей от посещения ресторана, создавая яркие образы и ассоциации с помощью скрытых сравнений. Использование метафор в отзывах усиливает положительные эмоции посетителей и показывает уникальность заведения, привлекая новых гостей и помогая формировать позитивные ассоциации с рестораном и позитивно влиять на его цифровую репутацию. Однако метафоры с отрицательным значением также оказывают сильное воздействие на мнение пользователей и могут оттолкнуть потенциальных гостей, создавая негативный образ в сети. Метафоры в интернет-отзывах оказывают влияние на читателей и помогают принимать решение при выборе ресторана.

Заключение. По итогам проведённого исследования можно заключить, что во всех типах интернет-отзывов, как положительных, так и отрицательных, гости заведений активно используют такие средства выразительности как *эпитеты, метафоры и сравнения*. *Эпитеты* позволяют передать эмоциональную окраску и детальнее описать конкретные аспекты обслуживания или качества еды. *Метафоры* дают более полное представление об атмосфере заведения, уровне сервиса и качестве блюд. *Сравнения* упрощают сложные идеи и делают их доступнее. Использование *языковых средств выразительности* в интернет-отзывах становится механизмом формирования цифровой репутации ресторанов и помогает убедить потенциальных клиентов в том, что ресторан стоит посетить или лучше в него не заходить.

Положительные интернет-отзывы способствуют укреплению репутации, привлекая новых клиентов благодаря рекомендациям и высокому рейтингу. Отрицательные интернет-отзывы могут существенно вредить цифровой репутации, особенно если они касаются сервиса и качества еды. Критические замечания способны быстро распространиться через социальные сети и платформы для отзывов. Негативные рекомендации могут значительно повлиять на выбор ресторана. Клиенты и гости

склонны избегать места с плохими интернет-отзывами, особенно если они содержат сильные эмоциональные оценки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: оценка, событие, факт : монография / Н.Д. Арутюнова. — М. : Наука, 1988. — 338 с.
2. Басовская Е.Н. Жанр интернет-рецензии: взаимодействие стилиевых стихии / Е.Н. Басовская // Актуальные проблемы стилистики. — 2018. — № 4. — С. 122–126.
3. Бирюкова Е.В. Маркетинговая лингвистика: проблемы и перспективы развития / Е.В. Бирюкова, Е.Г. Борисова // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. — 2021. — № 3(43). — С. 160–164.
4. Викулова Л.Г. Цифровая репутация научного сообщества: сайт Французской академии / Л.Г. Викулова, О.И. Короленко, И.В. Макарова // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. — 2023. — № 1. — С. 234–250. — DOI 10.51955/2312-1327_2023_1_234.
5. Дахалаева Е.Ч. Интернет-комментарий и интернет-отзыв: параметры жанрового разграничения / Е.Ч. Дахалаева // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 6. — С. 1299.
6. Денисова Э.С. Аксиологическая картина мира рекламной интернет -коммуникации (на примере отзывов интернет-магазина) / Э.С. Денисова // Человек и язык в коммуникативном пространстве: сборник научных статей. — 2014. — Т. 5, № 5. — С. 16–20.
7. Карасик В.И. Комментарий как жанр герменевтического дискурса / В.И. Карасик // Язык, коммуникация и социальная среда. — 2009. — № 7. — С. 32–47.
8. Киселева К.А. Жанр отзыва в современном интернет-дискурсе / К.А. Киселева // Язык и речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура : сборник статей IV Международной научно-практической конференции: в 2 томах, Москва, 29 апреля 2020 года / Российский университет дружбы народов. Том 2. — Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2020. — С. 8–14.
9. Кравцова А.А. Управление цифровой репутацией: теоретический и практический аспекты / А.А. Кравцова, К.В. Гуленкова // Прикладные цифровые технологии и системы XXI века: экономика, менеджмент, управление персоналом, информационная безопасность, право: Материалы IV Межрегиональной научно-практической конференции, Владимир, 12 декабря 2024 года. — Владимир: Владимирский филиал РАНХиГС, 2025. — С. 311–316.
10. Маркетинговая лингвистика. Закономерности продвигающего текста. — М. : Общество с ограниченной ответственностью «ФЛИНТА», 2019. — 164 с.
11. Основы маркетинговой лингвистики : Учебник / Л.Г. Антонова, Е.В. Бирюкова, Е.Г. Борисова [и др.] ; Печатается по решению ученого совета Института иностранных языков ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» (МГПУ). — М. : Общество с ограниченной ответственностью «Языки Народов Мира», 2023. — 217 с.
12. Фаломкина И.П. Средства выражения отрицательной оценки в интернет-отзывах посетителей ресторанов / И.П. Фаломкина // СибСкрипт. — 2025. — Т. 27, № 1(107). — С. 12–20. — DOI 10.21603/sibscript-2025-27-1-12-20.
13. Чуриков А.А. Цифровая репутация человека и организации на современном этапе развития глобальных сетей / А.А. Чуриков, В.И. Букалова // Прикладные цифровые технологии и системы XXI века: экономика, менеджмент, управление персоналом, информационная безопасность, право: Материалы II Межрегиональной научно-практической конференции, Владимир, 16 декабря 2022 года. — Владимир: Владимирский филиал РАНХиГС, 2023. — С. 233–238.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

14. Thefork : сайт. — Режим доступа: <https://www.thefork.fr> (дата обращения: 25.11.2025).

REFERENCES

1. Arutyunova N.D. (1988). *Tipy yazykovykh znacheniy: otsenka, sobytie, fakt* [Types of Language Meanings: Evaluation, Event, Fact]: monografiya [monograph]. Moskva: Nauka (In Russian).
2. Basovskaya E.N. (2018). *Zhanr internet-retsenzii: vzaimodeystvie stilevykh stikhi* [The Genre of Internet Review: Interaction of Stylistic Elements]. *Aktual'nye problemy stilistiki* [Actual Problems of Stylistics]. No. 4. (pp. 122–126). (In Russian).
3. Biryukova E.V., Borisova E.G. (2021). *Marketingovaya lingvistika: problemy i perspektivy razvitiya* [Marketing Linguistics: Problems and Prospects of Development]. *Vestnik MGPU. Seriya: Filologiya. Teoriya*

- yazyka. Yazykovoe obrazovanie [Bulletin of Moscow City University. Series: Philology. Language Theory. Language Education]. No. 3(43). (pp. 160–164). DOI 10.25688/2076-913X.2021.43.3.18. (In Russian).
4. Vikulova L.G., Korolenko O.I., Makakrova I.V. (2023). Tsifrovaya reputatsiya nauchnogo soobshchestva: sayt Frantsuzskoy akademii [Digital Reputation of the Scientific Community: Website of the French Academy] Crede Experto: transport, obshchestvo, obrazovanie, yazyk [Crede Experto: Transport, Society, Education, Language]. No. 1. (pp. 234–250). DOI 10.51955/2312-1327_2023_1_234. (In Russian).
 5. Dakhalaeva E.Ch. (2014). Internet-kommentariy i internet-otzyv: parametry zhanrovogo razgranicheniya [Internet Comment and Internet Review: Parameters of Genre Distinction] Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya [Modern Problems of Science and Education]. No. 6. (In Russian).
 6. Denisova E.S. (2014). Aksiologicheskaya kartina mira reklamnoi internet-kommunikatsii (na primere otzyvov internet-magazina) [Axiological Picture of the World of Advertising Internet Communication (on the Example of Online Store Reviews)]. Chelovek i yazyk v kommunikativnom prostranstve: sbornik nauchnykh statey [Man and Language in the Communicative Space: Collection of Scientific Articles]. Vol. 5, No. 5. (pp. 16–20). (In Russian).
 7. Karasik V.I. (2009). Kommentariy kak zhanr germeneyticheskogo diskursa [Commentary as a Genre of Hermeneutic Discourse]. Yazyk, kommunikatsiya i sotsial'naya sreda [Language, Communication and Social Environment]. No. 7. (pp. 32–47). (In Russian).
 8. Kiseleva K.A. (2020). Zhanr otzyva v sovremennom internet-diskurse [The Genre of Review in Modern Internet Discourse]. Yazyk i rech' v Internete: lichnost', obshchestvo, kommunikatsiya, kultura [Language and Speech on the Internet: Personality, Society, Communication, Culture]: Sbornik statey IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference: in 2 volumes, Moscow, April 29, 2020]. Vol. 2. Moskva: Rossiyskiy universitet druzhby narodov, RUDN. (pp. 8–14). (In Russian).
 9. Kravtsova A.A., Gulenkova K.V. (2025). Upravlenie tsifrovoy reputatsiyey: teoreticheskiy i prakticheskiy aspekty [Managing Digital Reputation: Theoretical and Practical Aspects]. Prikladnye tsifrovyye tekhnologii i sistemy XXI veka: ekonomika, menedzhment, upravlenie personalom, informatsionnaya bezopasnost', pravo [Applied Digital Technologies and Systems of the 21st Century: Economics, Management, Personnel Management, Information Security, Law]: Materialy IV Mezhhregional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Vladimir, 12 dekabrya 2024 goda [Proceedings of the IV Interregional Scientific and Practical Conference, Vladimir, December 12, 2024]. Vladimir [Vladimir Branch of RANEPa]. (pp. 311–316). (In Russian).
 10. Biryukova E.V. (2019). Marketingovaya lingvistika. Zakonomernosti prodvigayushchego teksta [Marketing Linguistics. Patterns of Promotional Text]: monografiya [monograph]. Moskva: Flinta. 164 p. (In Russian).
 11. Antonova L.G., Biryukova E.V., Borisova E.G. et al. (2023). Osnovy marketingovoy lingvistiki [Fundamentals of Marketing Linguistics]. Published by decision of the Academic Council of the Institute of Foreign Languages, Moscow City University (MGPU). Moskva: Yazyki Narodov Mira. (In Russian).
 12. Falomkina I.P. (2025). Sredstva vyrazheniya otritsatel'noy otsenki v internet-otzyvakh posetiteley restoranov [Means of Expressing Negative Evaluation in Internet Reviews of Restaurant Visitors] Vol. 27, No. 1(107). (pp. 12–20). DOI 10.21603/sibscript-2025-27-1-12-20 (In Russian).
 13. Churikov A.A. (2023). Tsifrovaya reputatsiya cheloveka i organizatsii na sovremennom etape razvitiya global'nykh setey [Digital Reputation of Individuals and Organizations at the Current Stage of Global Network Development]. Prikladnye tsifrovyye tekhnologii i sistemy XXI veka: ekonomika, menedzhment, upravlenie personalom, informatsionnaya bezopasnost', pravo [Applied Digital Technologies and Systems of the 21st Century: Economics, Management, Personnel Management, Information Security, Law]: Materialy IV Mezhhregional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Vladimir, 12 dekabrya 2024 goda [Proceedings of the IV Interregional Scientific and Practical Conference, Vladimir, December 12, 2024]. Vladimir [Vladimir Branch of RANEPa]. (pp. 233–238) (In Russian).

Поступила в редакцию 24.01.2026 г.

LINGUISTIC MEANS OF SHAPING RESTAURANTS' DIGITAL REPUTATION (IN ONLINE REVIEWS)

A.E. Kazakova

The article deals with identifying and analyzing linguistic means involved in the shaping of restaurants' digital reputation in online reviews of TheFork.fr, one of the leading platforms in Europe for restaurant booking and evaluation. The topicality of the study is determined by the digital technologies' rapid development and the online space growing importance in shaping public opinion. The issue of digital reputation is particularly

significant within the framework of marketing linguistics and media linguistics. The methods of linguo-axiological, statistical, comparative analysis, as well as online reviews content analysis have been employed. The linguistic interpretation of such terms as ‘digital reputation’ and ‘online review’ is one of the fundamental aspects of the study. Another theoretical issue the paper addresses is the identification of online reviews’ genre-specific features that play a crucial role in shaping a restaurant’s digital reputation. The linguistic means and stylistic devices (metaphor, epithet, and simile) as tools for shaping digital reputation are analyzed. The findings show that the linguistic tools under study influence restaurants’ digital reputation by conveying positive or negative customer experience evaluation, thereby affecting potential consumers.

Keywords: reputation, review, digital reputation, online review, marketing linguistics, media linguistics, evaluative vocabulary, linguo-axiology.

Казакова Анастасия Евгеньевна.

Московский городской педагогический университет, Российская Федерация, г. Москва.

Студентка бакалавриата IV курса.

ORCID 0009-0009-1732-0581.

E-mail: anastasia2602@list.ru.

Kazakova Anastasia Evgenievna.

Moscow City Pedagogical University, Russian Federation, Moscow.

Fourth-year undergraduate student.

ORCID 0009-0009-1732-0581.

Email: anastasia2602@list.ru.